

PROJEKTILNE POVREDE KRVNIH SUDOVA

VASCULAR REPAIR OF ACUTE MISSILE PENETRATING VASCULAR INJURIES

Janko Pasternak¹, Jovan Pfau¹, Zoltan Horvat¹, Jovan Obradović¹, Vladimir Vukobratov¹, Vladan Popović¹, Miloš Kačanski¹, Dragan Nikolić¹.

Klinički centar Novi Sad, Institut za hirurgiju, Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Novi Sad

Sažetak: Uvod: Ova studija obuhvata deseto-godišnje iskustvo vaskularnog hirurškog tima u zbrinjavanju ranjenika sa penetrantnim povredama velikih krvnih sudova izazvanih projektilima visokog i niskog energetskeg transfera.

Cilj: Klinički materijal je analiziran u odnosu na: hemodinamski status povređenih na prijemu, trajanje tople ishemije i redosled hirurških procedura u toku revaskularizacije sa ciljem formiranja algoritma redosleda hirurških i dijagnostičkih procedura koji može da pruži očekivani ishod lečenja.

Materijal: U periodu od 1991. godine do 2001. godine zbrinjavano je 67 ranjenika sa 98 vaskularnih lezija (65 povreda arterija i 34 povrede vena).

Metod: Na osnovu Klasifikacije ratnih rana Crvenog krsta, formirane su dve grupe penetrantnih projektilnih povreda krvnih sudova: Grupa 1 obuhvata povrede projektilima male početne brzine a Grupa 2 se odnosi na projektilne raname visokog energetskeg transfera (velike početne brzine projektila).

Rezultati: Svi povređeni su bili u određenom stadijumu hemoragijskog šoka, prosečno trajanje tople ishemije u Grupi 1 je 5.5 časova a u Grupi 2 ono iznosi 4.5 sata. Prosečno vreme zbrinjavanja je bilo 2 sata. Sve rekonstruktivne vaskularne procedure su rađene sa autolognim materijalom osim jednog ekstraanatomskog premošćavanja.

Zaključak: Rani rezultati su zadovoljavajući, trajni neurološki deficit je evidentan kod 13 ranjenika, urađene su tri sekundarne visoke amputacije a ukupni mortalitet iznosi 8.9% i uglavnom je uzrokovan teškim (ireverzibilnim) hemoragijskim šokom - eksangvinacijom.

Cljučne reči: vaskularna rana, strelna rana, ratna rana.

Summary: Introduction: This study reviews ten years experience of one vascular surgical team about high or low energy transfer acute missile penetrating injuries of great blood vessels treated with early surgical vascular repair.

Aim: Results were analysed in function of: success of medical pretreatment; duration of warm ischaemia time; sequences of surgical procedures during vascular repair with forming algorithm of diagnostic and surgical procedures that may offer expected treatment result.

Material: From 1991 to 2001, at Vascular Department of Institute of Surgery Novi Sad, 67 injured patients with 98 vascular related wounds and total of 98 penetrating vascular lesions (65 /66.3 %/ arterial and 34 /33.7 %/ venous injuries) were admitted and treated.

Method: The results were analysed separately for two groups acc. RCWCS: Group 1-grade I (low energy transfer) 35 vascular related wounds (12 with simple bone fractures), Group 2- grade II (high energy transfer) 34 vascular related wounds (10 with comminutive bone fractures).

Results: All injured were in different stages of haemorrhagic shock due to inadequate pretreatment. The average warm ischaemia time was 5.5 hours, but for group 2 only average transportation time was 4.5 hours. The average implantation time was 2 hours. All vascular lesions were repaired using autologous venous graft, except one EXBY synthetic graft.

Conclusions: Early results were good, with neurological sequelles in 13 patients, three secondary amputations were done and mortality rate was 8.9 % (6/67) mostly caused by of severe exsanguination in war conditions.

Key words: vascular trauma, missile wounds, war injuries.

UVOD

Problematika projektilnih povreda, nažalost, i na pragu trećeg milenijuma ne gubi na svojoj aktuelnosti, kako zbog učestalosti, tako i zbog velikih zdravstvenih i socio-ekonomskih posledica koje

je prate.

Povrede izazvane projektilima visokog energetskog transfera, primenjivani svakodnevno iz arsenala nekonvencionalnog naoružanja, zbog razornog dejstva na organe i tkiva nameću sve češću upotrebu termina : "politraumatizovani ranjenik".

I ovog puta naglasak dajemo timskom pristupu politraumatizovanom ranjeniku, jer samo adekvatan i vremenski sinhronizovan redosled hirurških i dijagnostičkih procedura može da pruži očekivani ishod lečenja.

TEORIJSKA OSNOVA RADA

Projektilna rana nastaje kada količina predate kinetičke energije projektila premaši sposobnost tkiva da primi, raspodeli i apsorbira primljeni energetski depozit [1]. Patomorfološke karakteristike strelne rane prvenstveno zavise od količine kinetičke energije projektila koja je upravo srazmerna masi

i kvadratu udarne brzine projektila ($Ek = \frac{mv^2}{2}$). Kod projektila male početne brzine ($v < 800$ m/s)

oštećenje tkiva nastaje gnječenjem i razvlačenjem tkiva - *direktna traumatska nekroza (u okviru strelnog kanala rane)*, dok kod rana uzrokovane projektilom velike početne brzine ($v > 800$ m/s) pored efekta gnječenja i razvlačenja - koji dovodi do stvaranja strelnog kanala - imamo i efekat privremene šupljine - temporarne kavitacije (**Slika 1**).

Slika 1. Strelni kanal i privremena kavitacija

Privremena šupljina nastaje odbacivanjem tkiva udarnom snagom projektila u svim pravcima oko projektila, pod pritiskom većim od 100 Atm, stvarajući šupljinu koja je 20-40 puta veća od kalibra projektila, te tako nastaje – **masivna destrukcija**. Vreme trajanja privremene šupljine je oko 15-20 ms i u tom periodu vremena u privremenoj šupljini vlada podpritisak u odnosu na spoljašnji atmosferski pritisak te imamo usisni-vakum efekat na čestice spoljne sredine što vodi **masivnoj kontaminaciji** rane izazvane projektilima velikog energetskog transfera.

Pored veličine energetskog transfera projektila tkivu osnovne patomorfološke osobine strelne rane zavise i od: vrste projektila, kalibara-mase i oblika projektila, stabilnosti trajektorije putanje projektila, udarnog ugla, a takođe i od vrste tkiva koje je pogođeno.

Vidimo da se rane sa visokim energetskim transferom odlikuju masivnom destrukcijom i masivnom kontaminacijom, a da bi se omogućio povoljan ishod lečenja ovakvih rana neizostavno je rano prepoznavanje i adekvatni inicijalni tretman ovakvih rana. Sa ciljem da se ispuni ova težnja hirurškog tima a takođe da se omogući naučni pristup i objektivna evaluacija rezultata lečenja ranjenika Međunarodni komitet Crvenog krsta je preporučio Klasifikaciju strelnih rana nastalu na bazi iskustva 22 hirurška tima, u 14 bolnica, u 8 zemalja, na zbrinjavanju 18450 bolesnika sa strelnim povredama tokom 1990. godine [2,3].

Ova klasifikacija (**Slika 2**) je primenljiva kako u improvizovanim hirurškim bolnicama na terenu tako i u visokospecijalizovanim trauma-centrima, a zasniva se na bodovanju šest osnovnih elemenata strelne rane: veličina najvećeg dijametra ulazne i izlazne rane, veličine kaviteta strelnog

kanala, prisustva ili odsustva povrede vitalne strukture, strelnog preloma i metalnih fragmenata u rani. Na osnovu toga vrši se stepenovanje, tipizacija i kategorizacija strelne rane.

Prisustvo ili odsustvo postojanja povrede krvnih sudova je često presudno u određivanju redosleda i opcija hirurškog zbrinjavanja povređenog sa strelnom ranom. U kliničkoj slici projektilne povrede krvnog suda javljaju se dva klinička sindroma i to: sindrom krvarenja i/ili sindrom ishemije. U zavisnosti od stepena izraženosti ovih sindroma susrećemo se sa sigurnim i nesigurnim znacima udružene vaskularne traume. Prisustvo sigurnih znakova vaskularne traume: znakova spoljašnjeg krvarenja, hematoma koji rapidno raste i znakova akutne okluzije (bol, bledilo, hladnoća, nedostatak pulseva, parestezije, paraliza) su indikacija za **imedijski** hirurški tretman.

KLASIFIKACIJA RATNIH RANA MEĐUNARODNOG KOMITETA CRVENOG KRSTA

ICRCWC - International Committee of the Red Cross Wound Classification

- E ulazni otvor čija se veličina izražava u cm
 X izlazni otvor čija se veličina izražava u cm
 C veličina kaviteta
 C0 kada je kavitet manji od dva prsta
 C1 kada je kavitet veći od dva prsta
 F prisustvo frakturirane kosti
 F0 nema frakture
 F1 jednostruka fraktura
 F2 mnogostruka (multifragmentarna) fraktura
 V povreda vitalne strukture (krvni sud, šuplji organ)
 V0 nema povrede vitalne strukture
 V1 prisutna povreda vitalne strukture
 M prisustvo metalnih komada u rani
 M0 nema metalnih struktura
 M1 prisutan jedan komad metala
 M2 prisutno mnogo komadića metala

STEPENI RANA - STAGING

- stepen 1 zbir E+X < 10 cm uz C0 i F0 ili F1 (low energy transfer)
 stepen 2 zbir E+X < 10 cm uz C1 i F2 (high energy transfer)
 stepen 3 zbir E+X > 10 cm uz C1 i F2 (massive wounds)

TIPOVI RANA - TYPING

- tip ST (soft tissue) rana kod koje je F0 i V0
 tip F rana kod koje je F1 ili F2 a V0
 tip V rana kod koje je F0 i V1
 tip VF rana kod koje je F1 ili F2 a V1

KATEGORIJE RANA

	1 stepen	2 stepen	3 stepen
tip ST	mala rana	2ST	3ST
tip F	1F	2F	3F
tip V	1V	2V	3V
tip VF	1VF	2VF	3VF

Slika 2. Klasifikacija ratnih rana Međunarodnog komiteta Crvenog krsta

U slučaju prisustva nesigurnih znakova vaskularne traume: autoanamnestički ili hetroanamnestički podatak o masivnom krvarenju, podataka o povredi ili prisustvo hematoma u anatomskoj regiji projekcije velikih krvnih sudova, abnormalni Doppler ili pulsni nalaz neophodno je sprovesti dodatne dijagnostičke procedure u vidu: angiografije (zlatni standard) i/ili Duplex scan-a radi verifikacije, dokumentacije i precizne lokalizacije povrede (multietazne lezije!) [4,5,6,7].

U algoritmu pristupa ranjeniku sa projektilnom povredom krvnih sudova nakon sprovedene rane hemodinamske stabilizacije, adekvatne dijagnostike i kategorizacije strelne povrede sledi faza odluke o redosledu i opcijama hirurškog zbrinjavanja povređenog gde bitan uticaj vrši pored navedenih faktora i faktor vremena tj trajanja akutne "tople" ishemije. Vreme tople ishemije se računa kao zbir vremena transporta i vremena potrebnog za sprovođenje dijagnostičko-terapijskih procedura sve do momenta privremene ili definitivne revaskularizacije. Osnovne postavke savremenog revaskularizacionog postupka se zasnivaju na direktnom pristupu, korišćenjem atraumatskih

vaskularnih klema, regionalnoj heparinizaciji, eksploraciji Fogarty-balon kateterom proksimalnog i distalnog segmenta povređenog krvnog suda, izbegavanja korišćenja sintetskog grafta, obavezne reparacije velikih venskih stabala, adekvatne otvorene fasciotomije, korišćenjem privremenih šantova, primena reološke i vazoaktivne medikacije [8,9].

Međutim, i ovom prilikom treba naglasiti da nakon adekvatnog-savremenog hirurškog tretmana zasnovanog na navedenim postulatima ratne hirurgije neprocenjiv značaj za što brži oporavak, smanjenje neizbežnih posledica i socijalnu integraciju ranjenika ima rana i adekvatna rehabilitacija.

CILJ RADA

1. odrediti najvažnije elemente dijagnostičko-terapijskog algoritma lečenja ranjenika sa projektilnim povredama krvnih sudova
2. analiza kliničkog materijala Klinike za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Instituta za hirurgiju, Kliničkog centra Novi Sad u periodu od 1991.-2001.godine.
3. odrediti opcije i redosled hirurških postupaka u zbrinjavanju projektilnih lezija krvnih sudova u zavisnosti od kategorije strelne rane
4. odrediti prognostičku vrednost kategorizacije projektilnih rana sa povredama krvnih sudova u odnosu na ishod zbrinjavanja vaskularnih lezija.

MATERIJAL I METOD

Korišćen je klinički materijal Klinike za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Instituta za hirurgiju, Kliničkog centra Novi Sad u periodu od 1991.-2001. godine. Vršena je kategorizacija strelnih rana sa povredama krvnih sudova po Klasifikaciji strelnih rana Međunarodnog komiteta crvenog krsta [2,3]. Formirane su dve grupe projektilnih povreda krvnih sudova: Grupa 1 je obuhvatala projektilne povrede izazvane projektilima male početne brzine (I v, I vf), a Grupa 2 je sačinjavala povrede izazvane projektilima velike početne brzine (II v, II vf). Rađena je multifaktorijalna retrospektivna analiza po sledećim elementima:

- hemodinamski status povređenih na prijemu,
- trajanje tople ishemije i
- redosled hirurških procedura u toku revaskularizacije.

REZULTATI

U periodu od 1991-2001. godine na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju hospitalizovano je 67 povređenih sa projektilnim povredama 69 krvna suda. Odnos povreda arterija prema povredama vena je 2:1, a distribucija po starosti se kreće u opsegu od 12 do 66 godina sa prosečnom starošću od 36,5 godina. U distribuciji po polu povrede krvnih sudova izazvane projektilom na našem kliničkom materijalu su deset puta češće kod muškog pola. U analizi rezultata distribucije ovih povreda po anatomskim regijama (**Slika 3**) vidimo dominaciju povrede ekstremiteta i kod povreda arterija i kod povreda vena, a na prvom mestu je femoropoplitealni segment.

Slika 3. Distribucija povreda po anatomskim regijama

Grupa 1 obuhvata 35 povreda krvnih sudova (kategorija I v = 23 povrede i kategorija I vf= 12 povreda) izazven projektilom male početne brzine; dok u grupi 2 (grupi strelnih povreda krvnih sudova izazvane projektilom velike početne brzine) imamo 34 povrede (kategorija II v = 24 povrede, a kategorija II vf 10 povreda).

Analizirajući hemodinamski status ranjenika na prijemu vidimo da se svi hospitalizovani nalaze u određenom stadijumu hipovolemijskog šoka i to u grupi 1 prosečna arterijska tenzija na prijemu iznosi 80 mmHg (55-90mmHg) uz prosečnu vrednost hematokrita od 23% (15-30%), dok u Grupi 2 prosečni izmereni arterijski pritisak je 70 mmHg (50-80 mmHg) i prosečnu vrednost hematokrita od 18% (8-30%).

Prosečno vreme transporta u grupi 1 iznosi 1,5 h. (0,5h-3h) dok u grupi 2 isto vreme iznosi 4,5 h. (1,5h-16h). Prosečno vreme potrebno za revaskularizaciju u grupi 1 iznosi 1,5 h. (1h-2,5h) a u grupi 2 potrebno je u proseku 2,5 h. (1,5h-3 h). Na osnovu ovoga se može izračunati prosečno vreme tople ishemije koje za Grupu 1 iznosi 3 sata a za grupu 2 ono je čak 7 sati !

Tabela 1. ARTERIJALNA REKONSTRUKCIJA (n=65)

TIP REKONSTRUKCIJE	grupa 1	grupa 2
lateralna sutura	1	0
autovenoplač angioplastika	3	0
resekcija i T-T anastomoza	14	2
interpozicija venskog grafta	15	29
interpozicija sintetskog grafta	0	1
autovenski bajpas	0	0
ekstraanatomski bajpas	0	0
U K U P N O	33	32

Rezultati izbora opcije arterijalne rekonstrukcije prikazani su u **Tabeli 1.** gde vidimo da u obe grupe najčešće primenjena tehnika rekonstrukcije jeste interpozicija autovenskog grafta s tim što učestalost korišćenja ove tehnike se bitno razlikuje tj. u grupi 1 ona se primenjuje u 45% slučajeva (15/33) dok u grupi 2 čak u 90 % slučajeva (29/32) što objašnjavamo masivnom destrukcijom tkiva efektom privremene šupljine kod grupe 2 (povreda nanesenih projektilom velike početne brzine). Na drugom mestu u učestalosti izbora arterijske rekonstrukcije u grupi 1 jeste tehnika resekcije i direktne anastomoze povređenog krvnog suda u 42% (14/33) jer kod povreda nanesenih projektilom male početne brzine ne dolazi do efekta stvaranje privremene šupljine tako da je i stepen oštećenja tkiva manji što i omogućuje primenu ove tehnike.

Tabela 2. VENSKA REKONSTRUKCIJA (n = 33)

TIP REKONSTRUKCIJE		grupa 1	grupa 2
LIGATURA		2	3
JEDNOSTAVNA REKONSTRUKCIJA	lateralna venorafija	4	1
	autovenoplač angioplastika	0	2
	resekcija i T-T anastomoza	7	7
KOMPLEKSNA REKONSTRUKCIJA	interpozicija venskog grafta	0	5
	interpozicija panel grafta	0	2
U K U P N O		13	20

Analizom rezultata venske reparacije (**Tabela 2**) nameću se dve činjenice i to učestalija povreda velikih venskih stabala u grupi 2 (violentnija trauma, grupa 1: grupa 2 = 13:20) a takođe i veći broj simpl reparacija u grupi 1 (11/13), dok u grupi 2 kao iznuđeno rešenje primenjena je tehnika interpozicije autovenskog grafta u 5 od 20 slučajeva povrede velikog venskog stabla, a korišćenje autovenskog interponata prethodno pripremljenog u vidu panel grafta primenjeno je u 2/20 slučajeva.

Fasciotomije su u grupi 2 primenjene kod svih povređenih i to rađene su otvorene - široke fasciotomije, dok u grupi 1 fasciotomije (najčešće zbog protrahovane tople ishemije) rađene su 12

(35%) slučajeva.

Tabela 3 SPOLJAŠNJA FIKSACIJA STRELNIH PRELOMA

	grupa 1	grupa 2
pre revaskularizacije	10	6
Nakon revaskularizacije sa intraluminalnim šantom	1	4
Nakon vaskularne rekonstrukcije	1	0
U K U P N O	12	10

Koštana stabilizacija preloma rađena je isključivo spoljašnjom fiksacijom i to treba istaći primenu privremenog intraluminalnog šanta koji je korišćen u 4/10 slučajeva u Grupi 2 a u grupi 1 u 1/12 slučajeva. Koštana stabilizacija je vršena pre revaskularizacionog tretmana u 10/12 strelnih preloma u Grupi 1 dok u grupi 2 u 6/10 preloma u sklopu strelne rane (**Tabela 3**). U jednom slučaju zbog protrahovane tople ishemije i razvoja paralize perifernih neurostrukture (n.peroneus) indikovano je imedijatni revaskularizacioni tretman.

Tabela 4. R E Z U L T A T I

		grupa 1		grupa 2		UKUPNO
		broj	%	broj	%	%
OPORAVAK	potpun funkcionalni oporavak	20	57	14	43	86,6
	sa rezidualnim neurološkim deficitom	13	37	11	35	
SEKUNDARNE AMPUTACIJE		0	0	3	9,5	4,5
MORTALITET		2	6	4	12,5	8,9
UKUPNO		35	100	32	100	100

Prikazujući ishode hirurškog lečenja projektilnih povreda krvnih sudova (**Tabela 4.**) vidimo da je statistički značajno viši mortalitet i broj sekundarnih amputacija u grupi 2. Potpuni funkcionalni oporavak u grupi 1 srećemo u 20/35 ranjenika dok u grupi 2 je on ređi i srećemo ga u 14/32 ranjenika, interesantno je zapaziti da rezidualni neurološki deficit u obe grupe je prilično učestao a razloge treba tražiti kako u primarnom povređivanju prilikom prodora projektila kroz tkivo a takođe i sekundarnih povreda usled dugotrajne tople ishemije, neadekvatnog transporta i imobilizacije.

DISKUSIJA

Na prikazanom kliničkom materijalu vidimo da se radi o populaciji srednje životne dobi (prosečna starost 36,5 godina) koja je radno aktivna, sa solidnim reparatnim rezervama za sanaciju povreda nanesenih i u okviru ovako violentnih trauma.

Analizirajući ove rezultate i upoređujući ih sa rezultatima objavljenim u literaturi vidimo da je odnos poreda arterije i vene promenjen u smislu učestalije povrede venskog stabla (violentnija trauma, tendencija hirurga ka reparaciji i venskog stabla). Što se tiče anatomske lokalizacije povreda, distribucija je u potpunosti identična u odnosu na ranije objavljena iskustva gde se najčešće sreću povrede krvnih sudova ekstremiteta i to na prvom mestu izloženosti ovom traumatizmu jeste femoroplitealni segment [10,11,12,13,14].

Upuštajući se u analizu hemodinamskog statusa ranjenika na prijemu nepobitno se nameće potreba reevalucija adekvatnosti primene principa prve pomoći, jer svi povređeni su se nalazili u (određenom) stadijumu hipovolemijskog šoka (najčešće zbog vremenski protrahovanog i često neadekvatnog transporta) i nije zadovoljen princip rane hemodinamske stabilizacije i brze i izdašne nadoknade cirkulišućeg volumena što su jedni od osnovnih mera i principa kardiopulmonalne i cerebralne reanimacije i resuscitacije [15,16,17].

Naravno, neizostavan faktor vremena je jedan od najvažnih momenata za ishod lečenja projektilnih povreda krvnih sudova, jer analizirajući podatke o vremenu trajanja tople ishemije u grupi 2 povređenih vidimo da je prosečno vreme tople ishemije 7 časova čime je u startu prekoračen limit zlatnog perioda revaskularizacije od 6 sati, a samo vreme je najčešće izgubljeno u transportu (prosečno vreme transporta u grupi 2 iznosi 4,5 h) zbog toga što su većinom povređeni stizali sa ratom

zahvaćenih područja gde usled ratnih dejstava nije bila moguća promptna evakuacija ranjenika.

Pridržavajući se indikacija sa primenu dekompresivne fasciotomije kod projektilnih povreda (projektil velike početne brzine, prolongirano vreme tople ishemije > 6 h, znaci kompartment sindroma, rekonstrukcija arterijskog i venskog stabla u jednom aktu) ista je na našem kliničkom materijalu u grupi 1 primenjivana selektivno dok u grupi 2 – povrede nanete projektilom velike početne brzine - dekompresivna fasciotomija je primenjivana kod svih ranjenika.

Ono što treba istaći kod analize podataka o stabilizaciji strelnih preloma jeste: kad god je moguće treba primenjivati privremeni šant, sprovesti koštanu stabilizaciju a potom i definitivni revaskularizacioni tretman uz eventualnu dekompresivnu fasciotomiju. Metoda izbora koštane stabilizacije jeste svakako spoljni fiksator.

Sledi prikaz algoritma pristupa povređenom sa strelnom ranom:

ALGORITAM PRISTUP POVREĐENOM SA STRELNOM RANOM

I faza : inicijalni pristup povređenom ("A,B,C, D, E" - princip) - mere rane stabilizacije -

II faza : resuscitacija

III faza : opšti i vaskularni fizikalni pregled povređenog
-traganje za kliničkim znacima povrede krvnih sudova-

KLINIČKI ZNACI

- hemoragijski sindrom -
- ishemijski sindrom -

SIGURNI ZNACI

- znaci spoljašnjeg krvarenja
- znaci akutne okluzije
"six P sign"
 - Pain
 - Pallor
 - Poikilothermia
 - Pulseless
 - Paresthesia
 - Paralysis
- hematoma koji rapidno raste

NESIGURNI ZNACI

- podatak o masivnom krvarenju
- tupa trama u području veće arterije
- unilateralni nedostatak distalnih pulseva
- mali nepulzatilni hematoma
- neurološki deficit
- abnormalni Doppler nalaz

IV faza - odluka : imedijatna hirurgija ili

- direktan pristup
- atraumatske vaskularne klemme
- eksploracija proksimalnog i distalnog segmenta Fogarty-balon kateterom
- regionalna heparinizacija
- fasciotomija
- ne koristiti sintetski graft
- obavezna rekonstrukcija velikih venskih stabala
- intraluminalni shunt za vreme ortopedске stabilizacije
- ekstraanatomski bypass
- prekrivanje anastomoze mekim tkivima
- reološka terapija + vazoaktivna medikacija

dopunska dijagnostika

- Angiografija
- Duplex scan
- interventna radiologija ???

Upoređujući naša iskustva pri izboru tehnike i taktike revaskularizacionog tretmana sa podacima objavljenim u literaturi vidimo da nema značajnih odstupanja i dalje se preferira korišćenje autolognog materijala u rekonstruktivnoj hirurgiji krvnih sudova uz strogo poštovanje principa ratne hirurgije prilikom obrade strelne rane [18,19,20,21,22,23].

ZAKLJUČAK

Ono što se nepobitno nameće kao zaključak nakon analize dobijenih rezultata retrospektivnom analizom kliničkog materijala da su najvažniji faktori koji bitno utiču na ishod lečenja projektilnih povreda krvnih sudova :

1. rano prepoznavanje povrede
2. hemodinamska stabilnost povređenog
3. trajanje tople ishemije
4. tip vaskularne rekonstrukcije
5. vreme zbrinjavanja udružene koštane traume
6. primena dekompresivne fasciotomije

LITERATURA:

1. Bartlett CS, Helfet DL, Hausman MR, Strauss E. Ballistics and gunshot wounds: effects on musculoskeletal tissues. *J Am Acad Orthop Surg* 2000;8:21-36.
2. Bowyer GW, Stewart MP, Ryan JM. Gulf war wounds: application of the Red Cross wound classification. *Injury* 1993;24:597-600.
3. R.M.Coupland. *The Red Cross Wound Classification*; Icrc;1990
4. Bynoe RP, Miles WS, Bell RM, Greenwold DR, Sessions G, Haynes JL, Rush DS. Noninvasive diagnosis of vascular trauma by duplex ultrasonography. *J Vasc Surg* 1991;14:346-52.
5. Davis TP, Feliciano DV, Rozycki GS, Bush JB, Ingram WL, Salomone JP, Ansley JD. Results with abdominal vascular trauma in the modern era. *Am Surg* 2001;67:565-70; discussion 570-1.
6. Deith EA, WR Grimes. Experience with 112 Shotgun Wounds Of The Extremities. *Journal Of Trauma* 1984;24:600-3.
7. Knudson MM, Lewis FR, Atkinson K, Neuhaus M. The role of duplex ultrasound arterial imaging in patients with penetrating extremity trauma. *Arch Surg* 1993;128:1033-7; discussion 1037-8
8. Bender JS, Hoekstra SM, Levison MA. Improving outcome from extremity shotgun injury. *Am Surg* 1993;59:359-64.
9. American College of Surgeons Comitte On Trauma : Managment Of Periferal Vascular Trauma, October 1989.
10. Degiannis E, Levy RD, Velmahos GC, Potokar T, Saadia R. Penetrating injuries of the femoral artery. *Br J Surg* 1995;82:492-5
11. Grossman MD, Reilly P, McMahan D, Kauder D, Schwab CW. Gunshot wounds below the popliteal fossa: a contemporary review. *Am Surg* 1999;65:360-5
12. Hammond DC, Gould JS, Hanel DP. Management of acute and chronic vascular injuries to the arm and forearm. Indications and technique. *Hand Clin* 1992;8:453-63
13. Hoffer MM, Johnson B. Shrapnel wounds in children. *J Bone Joint Surg Am* 1992;74:766-9
14. Radonic V, Baric D, Tudor M, Bill B, Kovacevic H, Glavina_Durdov M. Vascular injuries in war. *Chirurg* 1995;66:883-6
15. Sharma PV, Ivatury RR, Simon RJ, Vinzons AT. Central and regional hemodynamics determine optimal management of major venous injuries. *J Vasc Surg* 1992;16:6 887-93; discussion 893-4
16. Sherif AA. Vascular injuries: experience during the Afghanistan War. *Int Surg* 1992;77:114-7
17. V.Luetić, T.Šoša, I Tanković, M.Petrunić, L.Lončarić, B.Romić. Military Vascular Injuries In Croatia. *Cardiovascular Surgery* 1993;1:2-6.
18. Yilmaz AT, Arslan M, Demirkilic U, Ozal E, Kuralay E, Tatar H, Ozturk OY. Missed arterial injuries in military patients. *Am J Surg* 1997;173:110-4.
19. Stein JS, Strauss E. Gunshot wounds to the upper extremity. Evaluation and management of vascular injuries. *Orthop Clin North Am* 1995;26:29-35
20. Richardson JD, Bergamini TM, Spain DA, Wilson MA, Carrillo EH, Garrison RN, Fulton RL, Miller FB. Operative strategies for management of abdominal aortic gunshot wounds. *Surgery* 1996;120:667-71
21. Roostar L. Treatment plan used for vascular injuries in the Afghanistan war. *Cardiovasc Surg* 1995;3:42-5
22. Ozisik K, Erturk M. Management of military vascular injuries. *J Cardiovasc Surg* 2001;42:799-803
23. Martin LC, McKenney MG, Sosa JL, Ginzburg E, Puente I, Sleeman D, Zeppa R. Management of lower extremity arterial trauma. *J Trauma* 1994;37:591-8; discussion 598-9

Adresa autora:

mr sci dr Janko Pasternak, Klinički centar Novi Sad, Institut za hirurgiju, Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju. Hajduk Veljkova 1-9. 21000 Novi Sad. e-mail : paster@eunet.yu
Telefoni: 021 – 364751; 021 – 612022 lokal 3129.

RAD JE PODNEŠEN 20. SEPTEMBRA 2002.

RAD JE PRIHVAĆEN ZA ŠTAMPU 20. DECEMBRA 2002.